

apenado Pavão

opiniões como direito

O PARQUE DA LIBERDADE

abril 5, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 04 – n. 29/2025

Lembro da infância na Rua das Hortas, quando nossa casa do Apeadouro era reconstruída. Amanheci com essa saudade, mas o que deveria ser só nostalgia ganhou um ar de tristeza, incredulidade e, confesso, uma profunda dose de indignação, sem, contudo, perder a esperança.

Lembro que vovô Pavão se esmerava em construir papagaios para os netos, enquanto vovó Georgiana preparava as guloseimas do que era possível comer. Lembrei da carroça do seu Braz que vendia gelo e nos distribuía as lascas do corte das barras, separado da serragem. Lembrei dos pregoeiros de frutas, doces e peixes ou frangos, do vendedores de jornais.

Quando na lembrança parecia visível o mais belo momento ainda tinha por vir: a FEDic (ou seria FIDIC?) uma espécie de feira de exposição onde nos divertíamos entre brinquedos que pareciam do outro mundo.

A feira era armada na praça Deodoro e naquele universo tão diverso, homens, com seus trajes de linho, mulheres e suas longas saias plissadas ou vestidos estampados, davam um certo ar de elegância ao ambiente noturno, enquanto nós, em calças curtas, sapatos (ainda não existiam os tênis) meias e camisas de botões, sempre irrequietos, nos lambuzávamos todos entre a pipoca, o algodão doce e o sorvete de côco, acondicionado naquelas imensas e pesadas caixas de madeira.

Tivemos infância simples, hoje poderia ser classificada de pobre, mas não miserável, como grande parte vive (!) nesses dias famélicos.

Hoje a sofisticação do tênis, a calça jeans, a camisa polo, os bonés, as mochilas, os óculos (com armações variadas em formatos e cores – acho que nasci com eles), o celular (quase um órgão do corpo humano) nas mãos, tudo isto, traduz um cenário cotidiano contemporâneo, como se eu tivesse vivido na Idade Média. E eu, imerso nessas memórias, sou despertado subitamente:

Acorda, homem! Já não és mais criança! És um senhor a recortar memórias como quem colava figurinhas em álbuns de filmes ou de campeonatos de futebol. Quando pensavas que era ontem o amanhã havia chegado.

Só então compreendi por que não se consegue conjugar o verbo SER na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo; quando se termina a oração já é pretérito!

O tempo me despertou com o espanto de quem está incrédulo. Não pela rotação da terra ou pela escuridão da noite e o clarear do dia. O tempo me despertou para que me arreliasse uma vez mais e indignado perguntasse a mim mesmo, com rispidez e desencanto:

– Onde estão os pipoqueiros, os vendedores de picolé e os vendedores de algodão doce? Sumiram?

Foi então que o celular soou, revelando no toque a resposta, pondo-me na boca o gosto amargo na saliva, o mesmo que sentia quando tomava os purgantes na infância.

Homens assim haviam sido condenados por homens que usam capas, como refinada indumentária, com vistosos relógios de pulso, óculos de grife e canetas importadas, com a indiferença de quem tem a convicção de que o mundo gira em torno do próprio umbigo.

Atônito, indignado e, inevitavelmente, com a pressão arterial alterada, compreendi que o tempo passou, a idade chegou, mas o que me parece não ter mudado em nada é a crueldade humana. Essa se estampa em faces, flutuantes entre perfis pérfidos, cruéis e psicopatas, como se a insensibilidade permitisse a indiferença com a aflição.

Por mais que se busque imaginar, na construção delirante de que circunstâncias, fatos e versões possam construir uma fábula – não mais do que isto – é inconcebível que haja espaço para concluir que morador de rua e vendedores ambulantes possam, organicamente, pretender assaltar o poder.

A eles são próprios todos os espaços onde buscam a mercancia para garantir a refeição, eventualmente, o mínimo básico dos seus familiares. Lutam para sobreviver, ter dignidade na vida, a mesma que não lhes deu a oportunidade justa para desfrutar do que usufruem os que hoje os condenam.

Há, para essa gente simples, uma espécie de dupla condenação: a da vida carente, pela ausência de oportunidades, e a da imputação penal feita pelos homens de quem não podem se sentir semelhantes, apenas porque estavam no lugar certo em momento impróprio.

É repugnante! É injusto! É cruel!

Como compreender que um processo judicial que não se encontra em sede própria – por mais que os autoritários bradem em contrário – consiga produzir tamanho terror?

A condenação desmedida de vendedores ambulantes, moradores de rua etc., põe na berlinda aquele parque do meu passado, quando impõe segregações e restrições que só aumentam o abismo entre os homens.

Acabou o parque. Acabou a infância, felizmente eu consegui guardar as lembranças que os filhos desses homens simples não conseguirão guardar, porque seus pais estão condenados a mofar em prisões, por condenações desmedidas, ou submetidos a restrições que em essência são adaptações (não romanceadas) da obra de Alexandre Dumas – O Conde de Monte Cristo.

Espero que o sol volte a brilhar para essas criaturas com a intensidade mais radiante que jamais viram, porque a liberdade haverá de chegar com a solução mais pacífica da anistia. E quando chegar, todos brincarão sorridentes, no parque da liberdade.

Anistia Já!

COMPARTILHE ISSO:

Twitter Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E VULNERABILIDADE MARÇO 15, 2022 Em "Jurídico" O SILÊNCIO, O AUTORITARISMO E A OMISSÃO setembro 23, 2022 Em "Opinião" A "INTOLERÂNCIA DO BEM" janeiro 10, 2021 Em "Jurídico"

com a tag democracia, direito, liberdade, literatura, política, protesto editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ELES NÃO ENTENDERAM NADA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PARQUE DA LIBERDADE

ELES NÃO ENTENDERAM NADA

O QUE NÃO ESTÁ NOS AUTOS NÃO ESTÁ NO MUNDO

A DESORDEM

A COMPETÊNCIA DO TPI PARA JULGAR MINISTROS DE TRIBUNAIS SUPERIORES DA RFB

EDIÇÕES

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...

CARLOS AUGUSTO FURTA... em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...

LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...

O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...

CARLOS AUGUSTO FURTA... em PODRES PODERES